

KODIFIKATSIYALANGAN AXLOQNING SIYOSATDA AKS ETISHI

Xolboyeva Muhabbat Tursunboyevna
O'zbekiston Milliy universiteti magistranti.

Annotatsiya. Insoniyat qadim davrlarda dastlab moddiy ehtiyojlar, jamoa bo'lib yashashning, umumiy muammolarni birgalikda hal qilishning va tirik qolishning eng yaxshi usuli ekanligi sababli qabilalarga birlashib yashaganlar. Ular birgalikda oziq-ovqat, turar joy va tabiat hodisalariga qarshi kurash muammolarini hal qilganlar. Vaqtlar o'tgan sari insoniyat aqliy taraqqiyotga erishib bordi. Mehnat qurollari, ish usullari takomillashdi va ayni patda odamlardan iborat jamoalar soni ham ko'paydi. Kishilararo munosabatlar shakllangani sari ularni ma'lum qolip-me'yorga solish ehtiyoji paydo bo'ldi. Dastlab bu vazifa – umumiy muomala qoidalari – axloq tomonidan tartibga solindi va keyinchalik huquq normalariga aylantirildi. Davlat vujudga kelganidan so'ng axloq va huquq normalari siyosat deb atala boshlandi. Ushbu maqolada axloq talablarining huquq normalariga aylanib siyosiy tartibga solish vositasi qonunlar shaklini olishi va jamiyat boshqaruviga ko'rsatgan ta'siri tarixiy ma'lumotlar, tahliliy va qiyosiy shaklda yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: axloq, huquq, kodifikatdiya, huquq manbasi, quldorlik, feodalizm, islom, sunna, shariat.

Kishilar jamoasi orasida yuzaga kelgan odat normlari, ya'ni odob-axloq me'yorlari vaqtlar o'tib huquq shaklini olgan. Bunda davlatning paydo bo'lishi ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Chunki hamma davrlarda davlatning mavjudligi va faoliyat ko'rsatishi uchun yaxshi ishlab chiqilgan va o'zidan oldingisining kamchiliklarni bartaraf eta oladigan siyosiy tuzilma zarur bo'lgan, huquq esa qonunlar shaklida siyosatning asosini tashkil etgan.

Eng qadimgi davlatlar qadimgi sharqda paydo bo'lgan va tabiiy ravishda qonunlarning dastlabgi namunalari ham qadimgi sharqda paydo bo'lgan. Masalan, Eshnun qonunlari, Manu qonunlari, Hammurapi qonunlari kabilar.

Hammurapi qonunlari [1] qadimgi dunyoda yaratilgan va bugungi kungacha deyarli to'liq holatda saqlanib qolgan qonunlar majmuasi bo'lib, unda tartibga solingan munosabatlar bundan ikki mung yillar avvalgi Bobil aholisining turmush tarzi haqida ma'lumot beradi. Jumladan Hammurapi qonunlarida quldorlik tizimini mustahkamlovchi (226-228,287-282-moddalar), sinfiylik asosidagi ijtimoiy adolat, ko'plab jinoyat turlari (qotillik, sehrgarlik, guvohlik, zararni qoplash-1-4-moddalar, o'g'irlik, o'g'irlangan buyumlar, bosqinchilik-6-23-moddalar) va ularga jazo tayinlash, sud ishlari, xarbiy yollanma askarlar va ularning mulki (26-37-moddalar), savdo va pul munosabatlari (89-107-moddalar), qarz muomalasi (113-119-moddalar), omonat (120-126-moddalar), oila, er-xotinlik (127-163-moddalar), meros (165-182-moddalar), farzandlikka olish (185-188-moddalar), tan jarohati yetkazish (196-214-moddalar), shifokorlar va bemorlar (215-223-moddalar), quruvchilar (229-232-moddalar), kemasozlar (235-238-moddalar), yollanma ishchilar va yollanma hayvonlar (244-274-moddalar) o'z ichiga olgan. Ushbu normalar Bobilda hokimiyat kuchi bilan o'rnatilgan bo'lsada, ko'proq oddiy xalq ommasiga harbiylar, yollanma ishchilar, hunarmandlar, quruvchilar, shifokorlar va kemasozlar kabi jamiyatning turli kasbdagi kishilarini qamrab olgan. Bundan tashqari Hammurapi qonunlari qul va xo'jayin, er-xotin, ota va farzandlar, farzandlikka va shogirdlikka olish hamda shifokor va bemor o'rtasidagi munosabatlarni ham tartibga solgan. Qonunlarning keng qamrovli va hamma uchun tushunarli shaklda yozilishiga sabab balki, Hammurapi hukmronligiga qadar jamiyatda adolatsizlik, shafqatsizlik, nohaqlik, poraxo'rlik va o'zboshimchalik kabi illatlarning avj olib ketganligi bo'lishi ham mumkin. Balki ijtimoiy axloqiy ehtiyojlar sabab hukmdor maxsus qonunlar majmuini yartishga majbur bo'lgandir.

Quldorlik davridagi qonunlar bo'ysunuvchi kishilarning kundalik hayot tarziga aylanib qolgan va ayrim munosabatlar davlatning aralashuvisiz ham jamiyatda amalda bo'lavergan. Hukmdorlar ayrim yengilliklar berish orqali ushbu tuzumning to'rt yarim ming yil davomida

insoniyat jamiyatida hukm surishini ta'minlagan bo'lsa, ayrimlari shafqatsizlikni haddidan oshirib yuborgan va quldorlik davri tanazzulini va ushbu tuzumning jamiyat hayotidan butunlay chiqib ketishini ta'minlagan.

Ijtimoiy taraqqiyot natijasida jamiyatda fikrlar, qarashlar, g'oyalar va natijada tafakkur taraqqiy etgan. Falsafiy bilimlar taraqqiy etgan sari inson shaxsiga bo'lgan munosabat ham o'zgarib borgan. Borliqning yaralishi va taraqqiyoti bilan shug'ullangan olimlar ayniqsa insonga va uning axloqiy xususiyatlariga e'tibor qaratganlar. Inson axloqiy fazilatlar sohibi bo'lganida erisha oladigan imkoniyatlarini baholashga harakat qilganlar. Jumladan, Aristotel axloqiy fazilatlarini o'zida jamlagan insonni oliy ezgulik ijodkori deb bilgan: -“Axloqiy fazilatlar va oliy ezgulik o'zaro murakkab aloqadorlikka ega. Axloqiy fazilatlar yo'l deb hisoblasak, oliy ezgulik – bu yo'lning oxirgi nuqtasidir. Oliy ezgulik – maqsad bo'lsa, fazilatlar unga olib borishga xizmat qiladilagn vositadir.”[2] Davrlar o'tgan sari insoniyatning asta-sekinlik bilan bo'lsada axloqiylik jarayoni ro'y berdi. Buni oqilona siyosat yuritishga bo'lgan harakatlarda ham ko'rishimiz mumkin. “Solondan keyin hokimiyatni o'z qo'liga olgan Psistrat davlat ishlarini zolimlikdan ko'ra, ko'proq fuqarolik tengligi ruhida boshqargan...U, odatda insonparvar va kamtar, aybdorlarga nisbatan yumshoq odam edi. Xatto kambag'allarga qishloq mehnati uchun oldindan pul berar va bu orqali ular dehqonchilik bilan o'zlarini boqishlari mumkin edi.[3]” Natijada Afinaliklar orasida odil va zolim hukmdorlar haqida muayyan qarashlar shakllangan edi. Jumladan, “Agar kimdir zolim bo'lib chiqsa yoki zulm o'rnatishga hissa qo'shsa, u va uning oilasi fuqarolik sharfidan mahrum bo'lsin”[4] degan qoida hukmron bo'lgan va bu humdorlarga ham siyosiy boshqaruv faoliyatida axloqiy jihatdan mas'uliyat yuklagan. Miloddan avvalgi 621-yilda Afinada qabul qilingan Drakont qonunlari o'zining ayovsizligi va qattiq jazolar tizimi bilan mashhur bo'lgan. Drakont qonunlari o'z davrida tallion huquqini mustahkamlagan. Ushbu qoida Drakontdan oldin ham mavjud bo'lgan, ammo Drakont qonunlari kelishivga erishishda jabrlanuvchi tomondagi barcha qon-qarindoshlar roziligini talab etgan. Bunday murakkablashtirilgan qoida jamiyat a'zolarida jinoyat sodir etmaslikka bo'lgan intilishni tarbiylashni maqsad qilgan bo'lishi ham mumkin. Shuningdek Drakont qonunlari orqali o'zini himoya qilish uchun yoki so'nngi chora sifatida odam o'ldirish – ya'ni oldindan qasd qilmagan holda qilingan qotillik uchun jazolanmaslik haqida qoida kiritilgan va u hozirgi zamon jinoyat huquqida hamkeng qo'llanilib kelinmoqda. Bundan tashqari agar o'ldirilgan shaxsning qarindoshlari bo'lmasa uni ellik bir efatadan iborat bo'lgan hay'at a'zolari yoki, fratriyaning o'n nafar a'zodan iborat bo'lgan hay'ati kechirishi mumkin bo'lgan[5]. Bu bir jihatdan qonunlarning murosasizligi va jazolar tiziming qat'iyligini belgilab bersa, boshqa tomondan ko'p sonli a'zolar tomonidan yakuniy qaror chiqarilishi korrupsiya kabi ijtimoiy havfli illatlarning oldini olgan. Hamma davrlarda korrupsiya kishilar nafratiga loyiq bo'lgan va unga qarshi adolat kategoriyasi orqali kurashilgan. Mohiyatan adolat axloqiy qadriyatlar orasidagi nisbatni belgilaydigan me'yor vazifasini o'taydi. “Adolatda jamiyatni tartibga soluvchilik xususiyati bor; unda ham axloqiy, ham huquqiy talablar mujassamlashgan. Uni ma'lum ma'noda axloq sohasidagi miqdor o'lchovi ham deyish mumkin: u talab bilan taqdirlashni o'lchab turadigan tarozidir. Adolat bor joyda ijtimoiy jabrga, beboshlikka yo'l yo'q”[6].

Rimlik huquqshunos Gay tomonidan tuzilgan institutsiyalar[7] “O'n ikki jadval qonunlari” dan nisbatan mukammalligi va batafsilligi bilan farqlanadi. Gay institutsiyalari to'rt kitobdan iborat bo'lib, birinchi kitob –“Shaxslar haqida”, ikkinchi kitob - “Ashyolar haqida”, uchinchi kitob – “Majburiyatlar haqida” va to'rtinchi kitob – “Dalillar haqida” deb nomlanadi. To'rttala kitobda jami 852 qoidani o'z ichiga oladi. Birinchi kitob – “Shaxslar haqida” bo'lib unda fuqarolar (rimliklar va latinlar),ozod shaxslar (ozod bo'lib tug'ilganlar va ozodlik berilganlar), voyaga yetmaganlarning huquqiy holati (14, 20, 30 yoshlilarning muomala layoqati) oila a'zolari, qarindoshlar, er-xotinlar, ota-ona va farzandlar, o'gay farzandlar va ularning huquqiy holatlari, farzandlikka olinganlar, vasiylik merosxo'rlarga oid huquqiy normalar keltirilgan. Gay institutsiyalari yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohni qonuniy jihatdan taqiqlab qo'ygan eng qadimiy huquqiy hujjatlardan biridir. Unga ko'ra, -“ Qarindoshlik aloqalarida bo'lgan shaxslar o'rtasida nikoh tuzishga yo'l qo'yilamydi. Xususan, ota va qiz, on va o'g'il, buva va nabiralar

o`rtasida nikoh bog`lanmaydi, garchi ular nikohlangan taqdirda ham, bu nikoh noqonuniy va qon aralshgan nikoh bo`lib xisoblanadi[7]. Bu qoida aslida urug`chilik davridan boshlab amal qilib kelgan, diniy ta`limotlarga ko`ra ham taqiqlangan, lekin aynan shu davrga kelib uni huquqiy jihatdan mustahkamlashga ehtiyoj tug`ilgan. Yaqin qarindoshlar o`rtasida tuziladigan nikohlar asosan meros va vorislik masalasiga taaluqli bo`lib, badavlat oilalar qarindoshlik orqali “begona qon” aralashishining oldini olganlar va meros huquqini oila a`zolarida saqlab qolishga harakat qilganlar. Undan kelib chiqadigan oqibatlarining oldini olish uchun esa huquqiy tus berilib, jazo tahdidi qo`llanilgan.

Yevropada quldorlik munosabatlari tugatilib, feodalizm davri boshlanib, jamiyat hayotining barcha sohalarida va davlat boshqaruvida xristian dini katta mavqega ega bo`layotgan davrda sharqda – Arabiston yarim orolida Islom dini keng yoyildi. Islom dini tenglik, adolat, rahm-shafqat va bag`rikenglik dini bo`lganligi uchun xalq orasida keng tarqaldi. Bundan tashqari islom dini yuksak axloqiy fazilatlarini ham targ`ib qildi. Jumladan, inson, uning hayoti, sha`ni, qadr – qimmat, mol-mulki daxlsiz va unga tajovuz qilish ikki dunyoda jazoga sazovor deb hisoblangan. Islom dinining asosiy kitobi “Qur`oni Karim” 23 mobaynida vahiy orqali nozil bo`lgan. Qur`oni Karim 30 pora, 114 sura va 6666 oyatdan iborat bo`lib, oyatlarning 63% (jami 95 oyat) o`n uch yil davomida Makkada nozil bo`lgan. Milodiy 622-yildagi hijrat – ko`chishdan keyin, o`n yil davomida yana 19 oyat (oyatlarning 37%) Makka shahrida nozil bo`lgan. Shundan oyatlar madiniy va makkiy deb farqlanadi. Bu farqlanishning yana bir muhim jihati shundaki, Makkada nozil bo`lgan suralar ko`proq e`tiqod, ibodat masalalari, yuksak axloqiy fazilatlar, erkin fikrlilik, ilm olish iymonli va foydali hayot kechirishga yo`naltiruvchi oyatlar bo`lib, Madinada nozil bo`lgan suralar ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish, fiqhiy masalalar, jinoyat va jazo, urush va sulh muammolariga oid masalalar haqida. Makkiy suralar asosan “Ey iymon keltirganlar”, “Ey mo`minlar” deb, madiniy suralar esa, “Yo ayyuhan - nos” (Ey odamlar, ey insonlar) degan xitoblar bilan boshlanadi[8]. Islom dinida Qur`oni Karim asosiy diniy, axloqiy va huquqiy manba bo`lib, musulmon aholi orasida ijtimoiy munosabatlarni olib borishda eng umumiy qo`llanmadir. Mashhur fihqshunos olim doctor Muhammad Yusuf Muso ko`rsatishicha, fiqhiy – huquqiy masalalar bo`yicha Qur`onda quyidagi sohalaridagi oyatlar mavjud: 1. Amaliy ibodatlar bo`yicha – 140 oyat, 2. Shaxsiy huquq (oilalar, taloq, vasiyat va boshqalar) bo`yicha – 70 oyat, 3. Fuqarolik huquqi – muomalot – (oldi – sotdi, ijara, garov, qarz, shirkat va boshqalar) – 70 ta oyat, 4. Jinoyat va jazo bo`yicha – 30 oyat, 5. Sud, sud jarayoni, guvohlik va unga bog`liq masalalar bo`yicha 20 ta oyat. 6. Davlat huquqi sohasida 3 ta oyat va jami bo`lib, Qur`onda 333 huquqiy oyat mavjud. Qur`oni Karimning boshqa ilohiy kitoblardan asosiy farqi shundan iboratki, u faqat aqidaviy – g`oyaviy manba emas, balki qonun va axloq huquqidir. Chunki undagi belgilangan odob-axloq qoidalarini buzish yoki bajarmaslik uchun insonga uch tomonlama javobgarlik tahdidi bor. Birinchisi musulmon qonunchiligi asosida boshqarilayotgan davlat tomonidan belgilanadigan huquqiy javobgarlik bo`lib u, moddiy yoki jismoniy jazoni nazarda tutadi. Ikkinchisi musulmon jamoasi o`rtasidagi diniy- axloqiy javobgarlik bo`lib, u kishining axloqiy darajasi, obro`si, hurmat e`tibori sodir etgan axloqsizligi tufayli havf ostida qoladi va bu jamoa orasida turmush kechirishini qiyinlashtiradi (masalan, gunohi kabiralardan birini sodir etgan shaxs). Bunday shaxs nafaqat o`zi balki, yaqin qarindoshlarining ham jamoatchilik oldida uyat va malomatga qolishiga sabab bo`lgan. Uchinchi jihati iymon va oxirat bilan bog`liq bo`lib, Qur`onda belgilangan qoidalarga zid hatti – harakat uchun ikki dunyoda ham jazo olishini nazarda tutadi. Shuning uchun Islom dini keng tarqalgan hududlarda kishilarni axloqsizlikdan, huquqbuzarliklardan faqat huquq va qonun kuchi emas balki, diniy e`tiqodidagi “mumkin emas” bo`lgan qoidalar ham tutib turgan. Aksariyat musulmon aholi yashaydigan hududlarda jamiyat ko`pincha diniy ulamolar yordamida boshqarilgan, chunki harbiy sarkardalar yoki huquq ijrochilaridan ko`ra ularning obro`si yuqoriroq bo`lgan va xalqni da`vat etish yoki ma`lum harakatlardan tiyilishga chaqirish imkoniyati ularda yuqori bo`lgan. Bunda axloqiy tushunchalardan bo`lgan vijdon tushunchasining ahamiyati katta bo`lgan. Vijdon mohiyatiga ko`ra faqat o`z egasining hatti – harakatlarini baholashga qaratilgan, oqibati ham faqat subyektiv ahamiyatga ega bo`lgan tushunchadir, ya`ni unga xilof qilgan shaxs o`z-o`zidan ichgi azobga duchor bo`ladi, tashqi tomondan bu uyat – andisha ko`rinishida namoyon

bo`ladi. Vijdoniga bo`ysunib harakat qilgan kishi esa, xato qilishi mumkin, ammo vijdoni azoblanmaydi. Shu jihatdan vijdon va iymon tushunchalari bir – biriga yaqindir. Iymon – kishida dindorlik fazilatlarini borligini bildirsa, vijdon ko`proq axloqiy fazilatlarga urg`u beradi.

Islom dinida Qur`oni Karimdan keyingi eng muhim manbasi Sunna va hadislar bo`lib, ular Muhammad (s.a.v.) faoliyati bilan bog`liq. Sunna Muhammad (s.a.v.)ning so`zlari, amallari va odatlari bo`lib, hadislar orqali yetib kelgan. Sunna Qur`ondan keyingi diniy, huquqiy va axloqiy manba hisoblanadi. Qur`on oyatlari va sunna asosida bir necha avlodlar ta`lim-tarbiya olganlar. Ular turli xalqlar va millatlarga mansub bo`lsada, ularni minglab chaqirim masofa ajratib tursada ularda umumiy bo`lgan musulmon harakteri shakllangan. Musulmon harakteri – axloqsizlikni gunoh deb biladigan, yaxshilik va yomonlikni vijdon o`lchovida amalga oshiradigan, fazilatlarni burch deb biladigan insonga xos bo`lgan harakter hisoblanadi. Musulmon huquqi manbalarining o`ziga xosligi shundaki, Qur`oni Karim ilohiy ham huquqiy manba bo`lsa, hadislarda aks etgan Sunna muhaddislar tomonidan, ishonchli dalillar asosida to`plangan. Hadislar to`plami roviylarning ko`pligi – soniga qarab tahliliy asosda tuzilgan o`ziga xos kodifikatsiyalangan tarixiy hujjatdir. Chunki unda ijtimoiy hayotning barcha sohalariga oid masalalar haqida yozilgan. Ayrim hadislar ming yildan oshiq vaqt o`tsada o`zining ahamiyati va dolzarbligini yo`qotmagan (nikoh, oila, taloq, meros, farzandlar bilan bog`liq hadislar) bo`lsa, ayrimlari zaomonaviy fiqhiy masalalar yechimi uchun asos bo`lib xizmat qilmoqda. Movaraunnahrga islom dini arablar tomonidan olib kelingan bo`lishiga qaramay, mahalliy aholi va hukmron tabaqalar tomonidan qo`llab quvvatlanganligi sababli Makkada tarqala boshlagan din Movaraunnahrda gullab yashnadi va dunyo ilm-faniga arab bo`lmagan buyuk musulmon olimlarini tarbiyalab berdi. Mahalliy hukmdorlar o`z boshqaruvlarida fiqhiy bilimlar va shariat (arabcha “suvga olib boradigan yo`l”) yordamida siyosat olib bordilar.

Xulosa qilib aytganda, kishilararo munosabatda yuzaga keladigan odob – axloq normalari umumzaruriy ahamiyat kasb etganda ular huquq normasiga aylanadi va o`zida hokimiyatning majburlov kuchini aks ettiradi. Axloqiy huquqqa asoslangan siyosat gumanistik xususiyatlarga ega bo`ladi va jamiyat a`zolari tomonidan qo`llab quvvatlanadi. Aksincha shafqatsizlikka va axloqsizlik asoslangan siyosiy tuzumlar tez orada barbod bo`ladi yoki o`z mohiyatini o`zgartirishiga to`g`ri keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vestnik drevney istorii.1952,3-son.
2. A.A Guseynov Moral I politika: uroki Aristotelya. 102-bet.
3. www.StudRef.ru Aristotel. Afina politiyasi, Afinaliklarning davlat qurilishi tarixidan: Qadimgi davlat qurilishi.
4. www.StudRef.ru Aristotel. Afina politiyasi, Afinaliklarning davlat qurilishi tarixidan: Qadimgi davlat qurilishi.
5. www.StudRef.ru Krashennikov N.A. Xrestomatiya po istorii gosudarstva I prava.M; 2017.
6. Abdulla Sher. Axloqshunoslik.Darslik.O`zbekiston Faylasuflar Milliy Jamiyati nashriyoti. T;2010. 242-bet.
7. Borisevich M.M. Xrestomatiya po istorii gosudarstva I prava zarubejnix stran. M; MGIU,2008. 53-bet
8. WWW.uz.dementr.com Muhamedov H. Musulmon huquqi manbalari. 2-qism.